

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳистахон Улжаева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИДА ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ ТАРИХИГА ОИД БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР.....	4
2. Олтиной Масалиева БУХОРО ХОНЛИГИДА ДЕВОН ТИЗИМИ.....	12
3. Bahodir Isakov O‘ZBEKISTONDAGI QOZOQ XALQI TARIXIGA NAZAR.....	17
4. Умурзок Алибеков, Исмоилжон Райимжонов, Азиза Умарова УСТРУШОНАНИНГ ТАБИЙ РЕСРУСЛАРИ ВА ХУНАРМАНДЧИЛИК ТАРАҚҚИЁТИ ХУСУСИДА.....	23
5. Умурзок Алибеков, Исмоилжон Райимжонов, Азиза Умарова ТУРКИСТОН, МОЛОГУЗАР ТОҒ ТИЗИМЛАРИ ВА МИРЗАЧЎЛДА ЧОРВАЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ХУСУСИДА.....	31
6. Рўзибек Бабаев УСТРУШОНАНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҲОЛАТИ БЎЙИЧА ЁНДАШУВЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	36
7. Одил Зарипов БУХОРО АМИРЛИГИДА ПУЛ-МОЛИЯ СИЁСАТИ (1757 – 1868).....	46
8. Dilobar Nazarova O‘ZBEKISTON-CHEXIYA XALQARO ARXEOLOGIK EKSPEDITSIYASINING SHIMOLIY VAQTRIYA (SURXONDARYO) BRONZA DAVRI YODGORLIKLARINING O‘RGANISHDAGI O‘RNI.....	58
9. Саидхон Саидолимов, Козимхон Саъдуллаев АБАДИЯТ ТЕПАЛИГИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНЛИК БАҲОДИРЛАРИ.....	64
10. Ибрагимжан Ташматов ЎЗБЕКИСТОНДА ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК.....	71
11. Феруза Хайитова ЗИЁРАТ, ЗИЁРАТГОҲ ВА ҚАДАМЖОЙЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ҚАРАШЛАРНИНГ МАҲАЛЛИЙ ҲУДУДИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ (ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ).....	79
12. Бахтиёр Юлдашев ТОШКЕНТ – ОРЕНБУРГ ТЕМИР ЙЎЛ ҚУРИЛИШИГА ТАЪСИР КЎРСАТГАН ОМИЛЛАР.....	86

Dilobar Turdiyevna Nazarova,

“O‘zbekiston tarixi va manbashunoslik” kafedrası o‘qituvchisi

Termiz davlat universiteti

E-mail: dilobarnazarova17@gmail.com

O‘ZBEKISTON-CHEXIYA XALQARO ARXEOLGIK EKSPEDITSIYASINING SHIMOLIY BAQTRIYA (SURXONDARYO) BRONZA DAVRI YODGORLIKLARINING O‘RGANISHDAGI O‘RNI

For citation: Dilobar T. Nazarova. THE ROLE OF THE UZBEKISTAN-CZECH INTERNATIONAL ARCHAEOLOGICAL EXPEDITION IN THE STUDY OF THE BRONZE AGE MONUMENTS OF NORTHERN BACTRIA (SURKHANDARYA). Look to the past. 2024, vol. 7, issue 5, pp.58-63

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11403201>

ANNOTATSIYA

Surxondaryo arxeologik yodgorliklarini o‘rganishga bo‘lgan e‘tibor yildan yilga o‘sib borayotgan jarayon bo‘lib. Buning asosiy sabablaridan biri vohamizning go‘zal va qadimiy tarixi bilan bog‘liqligidir. 1960-1970-yillardagi arxeologik tadqiqotlar jarayonida sanoqli arxeologik yodgorliklar aniqlangan bo‘lsa, hozirgi kunimizda esa ularning soni anchaga oshganligini ko‘rishimiz mumkindir. Buning asosiy sabablaridan biri fandagi katta yutuqlar hamda turli xil mahalliy va xalqaro arxeologik tadqiqotlarning jalb etilishidir. Buning natijasida hozirgi kunimizgacha Surhon vohasida jami 500 dan oshiq arxeologik yodgorliklar aniqlangan bo‘lib, hozirga qadar bu arxeologik yodgorliklarda o‘rganish ishlari davom etib kelmoqdadir. Ushbu maqolada 2002-yildan buyon olib borilayotgan O‘zbekiston va Chexiya xalqaro arxeologik ekspeditsiyasining arxeologik tadqiqotlar natijasida o‘rganilgan bronza davriga oid yodgorliklari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Burgut Qo‘rg‘on, Kayrittepa, Zarabog‘, Kaptar Kamar, Petrogliflar, Poshxurt, G‘urjak, Studio Hercynia jurnali.

Дилобар Турдиевна Назарова,

Преподаватель кафедры «История и источниковедение Узбекистана»

Термезский государственный университет

Электронная почта: dilobarnazarova17@gmail.com

РОЛЬ УЗБЕКСКО-ЧЕШСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ПАМЯТНИКОВ БРОНЗОВОГО ВЕКА СЕВЕРНОЙ БАКТРИИ (СУРХАНДАРЬИ)

АННОТАЦИЯ

Внимание к изучению археологических памятников Сурхандарьи является возрастающим процессом из года в год. Одна из главных причин этого – красивая и древняя

история нашего оазиса. В ходе археологических исследований 1960-1970-х годов был выявлен ряд археологических памятников, и сегодня мы видим, что их количество значительно увеличилось. Одной из основных причин этого являются большие достижения науки и участие различных местных и международных археологических исследований. В результате на территории Сурханского оазиса по сей день выявлено более 500 археологических памятников, и изучение этих археологических памятников продолжается. В данной статье описаны памятники эпохи бронзы, которые изучены в результате археологических исследований Международной археологической экспедиции Узбекистана и Чехии, которые проводятся с 2002 года.

Ключевые слова: Орлиный курган, Кайриттепа, Зарабог, Голубь Камар, Петроглифы, Пошхурт, Гурджак, журнал «Студия Герциния».

Dilobar T. Nazarova,

Teacher of the "History and source studies of Uzbekistan"

Department Termiz State University

E-mail: dilobarnazarova17@gmail.com

THE ROLE OF THE UZBEKISTAN-CZECH INTERNATIONAL ARCHAEOLOGICAL EXPEDITION IN THE STUDY OF THE BRONZE AGE MONUMENTS OF NORTHERN BACTRIA (SURKHANDARYA)

ABSTRACT

Attention to the study of the archaeological monuments of Surkhandarya is a growing process from year to year. One of the main reasons for this is the beautiful and ancient history of our oasis. In the course of archaeological research in the 1960s and 1970s, a number of archaeological monuments were identified, and today we can see that their number has increased considerably. One of the main reasons for this is the great advances in science and the involvement of various local and international archaeological research. As a result, more than 500 archaeological monuments have been identified in the Surhan oasis to this day, and the study of these archaeological monuments continues. This article describes the monuments of the Bronze Age, which have been studied as a result of archaeological research of the international archaeological expedition of Uzbekistan and the Czech Republic, which has been conducted since 2002.

Index Terms: Eagle Kurgan, Kayrittepa, Zarabog, Pigeon Kamar, Petroglyphs, Poshkhurt, Gurjak, Studio Hercynia magazine.

I. Dolzarbligi:

O'zbekiston va Chexiya xalqaro arxeologik ekspeditsiyasining asosiy o'rganish faoliyatlari 2002- yildan buyon amalga oshira boshlandi. 2002- yilning 1-mavsumi ko'proq qidiruv va tanishuv harakteriga ega bo'ldi. Shu yildagi arxeologik tadqiqot ishlarida K.Abdullayev, Sh.Shaydullayev, L.Stancho, L.Bogachlar boshchiligida amalga oshirildi. 2004-2005 yillarda ham o'rganish ishlari davom ettirigan bo'lib, bu yillarda L.Stancho (2002-2004), Y.Xolama (2003-2005), L.Shmagelova (2004-2005), K.Urbanova (2003-2004), Sh.Ryukl (2004) yillarda ushbu tadqiqotlarda doimiy ravishda qatnashdilar (7.,21).

Bu xamkorlikdagi ekspeditsiya 2008-yili xaritalash ishlarini boshlashdi. 2008-yilda Google Earth onlayn rejimi paydo bo'lganidan so'ng, arxeologik tadqiqotlar uchun yanada kengroq imkoniyatlar yaratildi. Bular yordamida o'rganishlar davomida hududimizdagi arxeologik yodgorliklarni hisoblashi mumkin bo'lgan 150 ta obyekt topildi. Shuningdek, Sherobod tumanidagi arxeologik yodgorliklarning birinchi katalogi tuzildi (6., P 23).

II. Metodlar va mavzuning o'rganilganlik darajasi:

Mazkur maqolda tadqiqot metodologiyasi sifatida zamonaviy fan rivojlanishining qonuniy tendensiyasi bo'lmish fanlararo yondashuv usulidan foydalanilgan. Shuningdek, maqola umuman

qabul qilingan tarixiy metodlar – tarixiylik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, ketma-ketlik, xolislik tamoyillari asosida yoritilgan.

O‘zbekiston-Chexiya xamkorligidagi arxeologik ekspeditsiya o‘z faoliyatini 2010-yil sentabr oyida O‘zbekiston janubidagi Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida arxeologik tadqiqot ishlarini amalga oshira boshlashdi. Ekspeditsiyaga Chexiya tomonidan L.Stancho boshchilik qilgan bo‘lib, O‘zbekiston tomonidan ekspeditsiya rahbari Sh.Shaydullayev a‘zolari T.Annayev (TERDU dan), A.Shaydullayev (O‘zbekiston Milliy universiteti) faol ishtirok etishdi. 2010-yildagi tadqiqotlarda shuningdek Petro Tushlava boshchiligidagi klassik arxeologiya yo‘nalishi talabalari Viktoriya Chistyokova, Vera Dolejalkova, Treza Maxachikovalar Sherobod tumanidagi pasttekisliklarni tizimli ravishda o‘rganish dasturida faol ishtirok etishdi. 2010-yilda ish boshlanishdan oldin arxeologik yodgorliklar inventer ro‘yhatida 93 ta obyekt kiritilgan bo‘lsa, mavsum oxriga kelib 37 ta obyekt qo‘shildi. Shuningdek shu yilgacha o‘rganishlar natijasida ekspeditsiya a‘zolari tomonidan 53 ta obyektga tashrif buyurdilar.

Surxon o‘lkasida hozirgi vaqtda bronza davriga oid 50 ga yaqin arxeologik yodgorliklar aniqlangan bo‘lib, bu kabi yodgorliklarni o‘rganishda ham O‘zbekiston-Chexiya xalqaro arxeologik ekspeditsiyasining ham o‘rni beqiyosdir. Bu hamkorlikdagi ekspeditsiya a‘zolari bilan Kayrittepa ham samarali arxeologik tadqiqotlar ishlarini amalga oshirildi. Kayrittepa arxeologik yodgorligi So‘nggi bronza davriga oid bo‘lib, yodgorlik Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida joylashgan. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan 2019-yil 4-oktabrda Moddiy madaniy merosning ko‘chmas mulk obyektlari milliy ro‘yxatiga kiritilgan davlat muhofazasiga olingan. Kayrittepa arxeologik yodgorligida O‘zbekiston-Chexiya xalqaro arxeologik ekspeditsiyasi tomonidan 2008-2011 yillarda samarali o‘rganish ishlari amalga oshirildi (5., 31-41). Bu arxeologik tadqiqot ishlari 2014 - yillarda ham davomli faoliyatini amalga oshirdi.

III. Tadqiqot natijalari:

So‘ngi bronza davriga oid arxeologik yodgorliklardan yana biri bu Burguttepa arxeologik yodgorligi bo‘lib 2014-yilda arxeologik tadqiqotlar davomida aniqlandi va 2015-yilda Burgut-Qo‘rg‘onda Chexiya-O‘zbekiston-Fransiya jamoasining a‘zolari L.Stancho va A.Agustinalar tomonidan samarali qazish ishlari davom ettirildi. Shu yillardagi tadqiqotlar natijasida Kayrit qishlog‘i yaqinidagi, Maydon va Zarabog‘ qishloqlarini bog‘lovchi yo‘l atrofida 34 ta qo‘rg‘on yoki qo‘rg‘onga o‘xshash tosh belgilari aniqlandi. 2015-yilda Kayritda amalga oshirilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida 16 ta ilgari nomalum bo‘lgan arxeologik yodgorliklar aniqlandi (6., P 86).

Burgut Qo‘rg‘on va Kayrittepa arxeologik yodgorliklari reliefi va strategik holati jihatidan bir-biriga juda o‘xshashdir. 2016-2017 yillarda O‘zbekiston-Chexiya xalqaro arxeologik ekspeditsiyasi o‘z faoliyatlarini Burgut Qo‘rg‘on atrofidagi Kayrit va Zarabog‘ qishloqlarida o‘rganish ishlari samarali davom ettirildi. Bu yilgi olib borilgan arxeologik tadqiqot ishlari davomida qo‘rg‘on deb atalgan tosh inshootlarga e‘tibor qaratildi va samarali darajada o‘rganildi, tizimli ravishda xaritaga tushurildi. Tadqiqotlar davomida L.Stancho, Y.Xavlik, P.Cejnarovalar tomonidan aniqlangan qo‘rg‘onlar va qo‘rg‘onga o‘xshash ko‘milgan qabristonlar o‘rganish jarayonida hujjatlashtirildi, ularning topografik rejalarini tuzdilar (4., 121-138).

2015-yil kuzida O‘zbekiston janubidagi Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida Chexiya-O‘zbekiston-Fransiya arxeologik guruhning tadqiqot faoliyati davomida ko‘plab ilgari noma‘lum bo‘lgan petrogliflar aniqlangan. Petrogliflarni fotografik hujjatlashtirish bilan Johana Tulusta shug‘ullangan. 2015-yil kuzida o‘rganilgan petrogliflar Sherobod tumanining g‘arbiy qismida, Ko‘hitang tog‘lari cho‘qqilari cho‘l zonasida aniqlangan. Ular Poshxurt qishlog‘i markazidan 6 km shimolida joylashgan Zarabog‘ mikrovohasi yaqinida tarqalgan. Ular uchta klasterga jamlangan bo‘lib, 27 ta individual bezatilgan toshlar bilan ifodalangan (1., 121-123). 2015-yil kuzi va 2016-yilning yozi davomida ikkita tadqiqot mavsumi amalga oshirildi.

1-Tadqiqot mavsumi davomida Zarabog‘ vohasi to‘liq o‘rganilib, tadqiqot natijalari tahlil qilindi.

2- Tadqiqot mavsumi 4 hafta davomida davom etdi. O‘rganilgan arxeologik materiallar qayta ishlandi. Materiallarni o‘rganish va hujjatlashtirish A.Avgustina, L.Damashek, M.Mrvalar boshchiligidagi amalga oshirildi.

O‘zbekiston-Chexiya xalqaro arxeologik ekspeditsiyasi Shimoliy Baqtriyada so‘ngi bronza va ilk temir davriga oid yangi sug‘orilish rayonini va u yerda joylashgan 9 ta yangi yodgorlikni aniqladi. Mazku yodgorliklar Dobilsoydan suv oladigan qadimgi kanal bo‘ylanb joylashgan. Kanalning uzunligi 3,5-4 km, eni esa 6 metrgacha boradi. Mazkur suniy sug‘orilish tizimi va yodgorliklar majmuasi Ko‘hitangtog‘ yon bag‘rida, dengiz sathidan 848-850 metr balandlikda, Zarabog‘, Qorabog‘ va Kayrit qishlog‘lari oralig‘ida joylashgan. Yodgorliklarning 3 tasi tosh devor bilan o‘rab olingan, 6 tasi esa yer bag‘ri bo‘ylab, ko‘z ilg‘amas darajadagi tepaliklar ko‘rinishida saqlanib qolgan (1., P. 122-123).

O‘zbekiston-Chexiya arxeologik ekspeditsiyasi davomida Xush-Vaqttepa hududida ham o‘rganish ishlari olib borildi. Bu joy birinchi marta 2009-yil 3-sentabrda va 2010-yil 15-sentabrda qisqa muddatli tashrif davomida o‘rganish ishlari amalga oshirildi. 2015-yilda o‘rganish ishlari **Zarabog‘** hududida ham olib borilgan bo‘lib, bu yerdan 136 ta sopol parchalari topilgan bo‘lib ulardan 50 tasi, shu jumladan bitta noyob dasturxon parchasi “Marosim dasturxon” so‘ngi bronza davriga tegishli (Sopolli madaniyati) bo‘lib, qolgan topilmalar Ilk temir davri (Yoz I madaniyat), Ahamoniylar davri (mil.av 5-6 asrlar), O‘rta asrlar (11-12 asrlarga) tegishli ekanligi aniqlandi. Arxeologik jihatdan o‘rganish ishlari olib borildi.

2016-yilda Qorabog‘ hududi atrofida ham arxeologik tadqiqot ishlari amalga oshirildi. Qidiruv davomida arxeologik material topilmalari bo‘lgan 63 ta joy aniqlandi. 2017-yili olib borilgan arxeologik tadqiqotlarning eng muhim kashfiyotlaridan biri Kaptar Kamar g‘ori bo‘ldi. Bu ulkan qoya boshpanasi 2016-yil 4-sentabrda L.Stancho tomonidan G‘urjak-G‘arbiy qo‘rg‘on qabristonini o‘rganish chog‘ida topilgan. Ekspeditsiya a‘zolari tomonidan 2016-yil 6-sentabrda keng ko‘lamli ravishda arxeologik tadqiqot ishlari amalga oshirildi. Tadqiqotlar jarayonida bu manzilgohdan tariximizni yoritishda hizmat qiluvchi tarixiy ashyolar topildi (2., P. 121-138).

O‘zbekiston-Chexiya xalqaro arxeologik ekspeditsiyasi a‘zolari tomonidan 2017-yilda ham arxeologik tadqiqot ishlari samarali davom ettirildi. Tulki Tepa va Yo‘l Tepa deb nomlanuvchi arxeologik yodgorliklarda ham sirt tadqiqot ishlari amalga oshirildi. Sherobod vohasidagi Bronza davriga oid arxeologik yodgorliklardan yana biri bu Bobolangar arxeologik yodgorligi bo‘lib, bu hudud Zarabog‘ qishlog‘i va vohasining g‘arbiy chekkasida joylashgan hudud bo‘lib, o‘lka yaqinida Bobolangar deb nomlanuvchi suv manbai ham mavjuddir. Olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida ko‘plab sopol parchalari topilgan bo‘lib. Bularning o‘rganish natijasida Bobolangar bronza davriga oid yodgorligi ekanligi aniqlandi. Qazish jarayonlari Y.Kysela va A.Augustinalar tomonidan olib borildi va hujjatlashtirish ishlari amalga oshirildi. Belgilangan handaqlarda Otaga universiteti, Yangi Zelandiyadan L.Rebekka, L.Kinastonlar tomonlaridan qazuv ishlari amalga oshirildi va taxlil qilindi. Tadqiqot natijasida olingan topilmalar T.Voyoubekova tomonidan fotogrammetriya bilan hujjatlashtirildi. Qablardan topilgan inson skeletlari Rebekka Kinaston tomonidan o‘rganildi. Tadqiqotlar davomida Bobolangardan 350 ta sopol parchalari to‘plangan bo‘lib, o‘rganishlar natijasi shuni ko‘rsatadiki Bobolangar sopol kolleksiyasi, tasvirlangan turlari Baqtradagi so‘ngi bronza davriga xosligi aniqlandi.

IV. Xulosa:

Surxon vohasidagi bronza davriga oid arxeologik yodgorliklarni o‘rganishda O‘zbekiston-Chexiya xalqaro arxeologik ekspeditsiyasi tomonidan ham keng ko‘lamda samarali ishlar amalga oshirildi. Yuqorida keltirganimizdek arxeologik tadqiqotlar natijasida 2015-yilda Kayritda 16 ta ilgari nomalum bo‘lgan arxeologik yodgorliklar aniqlanganligi, Zarabog‘ atrofida 34 ta qo‘rg‘onlarning aniqlanishi, Qorabog‘ hududi atrofida 63 ta joydan arxeologik topilmalarning topilishi bronza davrini yoritishda katta hissa qo‘shdi. Bundan tashqari bu kabi arxeologik topilmalar haqida ma‘lumotlar Karlova universiteti Klassik arxeologiya instituti 2020-2021 yillarda O‘rta Osiyo tarixi va arxeologiyasi bo‘yicha olib borilgan tadqiqot natijalari asosan Studia Hercynia jurnalida chop etib borilyabdi (<https://studiahercynia.ff.cuni.cz/en/>). Bu natijalar ham bizning tariximizni yoritishda samarali natijalarga erishishga olib kelmoqda. Misol uchun bronza davriga oid Bobolangar arxeologik yodgorlik hududida olib borilgan arxeologik yodgorligini o‘rganish natijalari Studio Hercynia jurnalining XXII 1/2018 sonida. J.Havlík, L.Stančo, J.Kysela, P.Cejnarová, H.Havlíkova, T.Votroubekoválar tomonidan. *Preliminary Reports on the*

Excavations at Burgut Kurgan and Bobolangar in 2017. maqolasida keng yoritilganligi fikrimizning dalilidir. 2002 yildan Surxon vohasida arxeologik tadqiqotlar olib borayotgan O‘zbekiston-Chexiya xalqaro arxeologik ekspeditsiyasining asosiy a‘zolari faoliyat ko‘rsatadigan Karlova universitetining Klassik arxeologiya instituti Baqriya tarixi va arxeologiyasi bo‘yicha yetakchi ilmiy markaz sifatida faoliyat ko‘rsatib kelmoqda.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Augustinová. A, Stančo. L. The Petroglyphs of Pashkhurt Valley in the Surkhan Darya Province (South Uzbekistan) – Preliminary Report. . Studia Hercynia (XX. 2/2016). P. 122-123.
2. Stančo. L, Shaydullayev. Sh, Shaydullayev. A, Augustinová. A, Havlík. J, Cejnarová. P. Archaeological Survey in the Eastern Kugitang Piedmonts (South Uzbekistan), Preliminary Report for Seasons 2016 and 2017. Studio Hercynia XXI 2/2017. P. 121,138.
3. Stanco. L. Archaeological Survey in the Surrounding of Kayrit(South Uzbekistan), Preliminary Report for Season 2015. L.Stančo, Sh.Shaydullayev, J.Bendezu-Sarmiento, J.Lhuillier, J.Kysela, A.Shaydullayev, O.Hamidov, J.Havlik, J.Tlustá. Preliminary Report on the Excavations at Burgut Kurgan in 2015. J.Lhuillier. Pottery from Burgut Kurgan and Kayrit Oasis, Preliminary Report for Season 2015. A.Augustinová, L.Stančo. The Petroglyphs of Pashkhurt Valley in the Surkhan Darya Province (South Uzbekistan) – Preliminary Report. Studio Hercynia XX 2/2016. P. 86.
4. Stanco. L, Shaydullayev. Sh, Shaydullayev. A, Augustinova. A, Havlik. J, Cejnarova. P. Archaeological Survey in the eastern Kugitang Piedmonts (South Uzbekistan), Preliminary Report for Seasons 2016-2017. Studio Hercynia XXI/2, P. 121, 138.
5. Stanco. L, Shaydullayev. Sh, BenduzeSarmiento. J, Pazout. A, Vondrova.H. Kayrit burial site (south Uzbekistan): preliminary report for season 2014. Studio Hercynia XVIII/1-2.
6. Stancho. L, Tushlava. P. Sherabad OASIS (Tracing Historical Landscape in Southern Uzbekistan). L. Stančo. Methods and pre-processing. CHARLES UNIVERSITY KAROLINUM PRESS 2019. P. 22.
7. Станчо. Л. Археологические раскопки на Джандавлаттепа в 2002-2006 гг. К.Абдуллаев, Л.Станчо, А.Шайдуллаев, П.Тушлага. Археологическое исследование Джандавлаттепа и Шерабадское района (10 лет Чешско- Узбекиской археологической экспедиции). Философский факультет Карлова Университета. 2013. С.22
8. Систематические археологические разведочные работы в 2010 г.. Абдуллаев. К, Станчо. Л, Шайдуллаев. А, Тушлага. П. Археологическое исследование Джандавлаттепа и Шерабадское района (10 лет Чешско- Узбекиской археологической экспедиции). Философский факультет Карлова Университета. 2013. С.45.
9. Шайдуллаев. Ш, Хамидов. О. “Авесто” Катасининг археологик асослари. Археология Узбекистана. 2018. №1(16). Стр-11, 21.

References

1. Augustinová. A, Stančo. L. The Petroglyphs of Pashkhurt Valley in the Surkhan Darya Province (South Uzbekistan) – Preliminary Report. Studia Hercynia (XX. 2/2016). P. 122-123
2. Stančo. L, Shaydullayev. Sh, Shaydullayev. A, Augustinová. A, Havlík. J, Cejnarová. P. Archaeological Survey in the Eastern Kugitang Piedmonts (South Uzbekistan), Preliminary Report for Seasons 2016 and 2017. Studio Hercynia XXI 2/2017. P. 121,138.
3. Stanco. L. Archaeological Survey in the Surrounding of Kayrit(South Uzbekistan), Preliminary Report for Season 2015. L.Stančo, Sh.Shaydullayev, J.Bendezu-Sarmiento, J.Lhuillier, J.Kysela, A.Shaydullayev, O.Hamidov, J.Havlik, J.Tlustá. Preliminary Report on the Excavations at Burgut Kurgan in 2015. J.Lhuillier. Pottery from Burgut Kurgan and Kayrit Oasis, Preliminary Report for Season 2015. A.Augustinová, L.Stančo. The Petroglyphs of Pashkhurt Valley in the Surkhan Darya Province (South Uzbekistan) – Preliminary Report. Studio Hercynia XX 2/2016. P. 86.

4. Stanco. L, Shaydullayev. Sh, Shaydullayev. A, Augustinova. A, Havlik. J, Cejnarova. P. Archaeological Survey in the eastern Kugitang Piedmonts (South Uzbekistan), Preliminary Report for Seasons 2016-2017. Studio Hercynia XXI/2, P. 121, 138.
5. Stanco. L, Shaydullayev. Sh, Benduze-Sarmiento. J, Pazout. A, Vondrova.H. Kayrit burial site (south Uzbekistan): preliminary report for season 2014. Studio Hercynia XVIII/1-2.
6. Stancho. L, Tushlava. P. Sherabad OASIS (Tracing Historical Landscape in Southern Uzbekistan). L. Stančo. Methods and pre-processing. CHARLES UNIVERSITY KAROLINUM PRESS 2019. P. 22.
7. Stancho. L. Archaeological excavations at Jandavlattepa in 2002-2006. K. Abdullaev, L. Stancho, A. Shaidullaev, P. Tushlava. Archaeological research of Jandavlattepa and Sherabad region (10 years of the Czech-Uzbek archaeological expedition). Faculty of Philosophy of Charles University. 2013. P.22
8. Abdullaev. K, Stancho. L, Shaydullayev. A, Tushlova. P. Systematic archaeological exploration work in 2010. Archaeological research of Jandavlattepa and Sherabad region (10 years of the Czech-Uzbek archaeological expedition). Faculty of Philosophy of Charles University. 2013. P.45.
9. Shaydullayev. Sh, Khamidov. O. Archaeological foundations of Avesta's Kata. Archeology of Uzbekistan. 2018. No. 1(16). Page 11, 21.

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000